

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 615-623
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14176978)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14176978>

Hubungan Pemahaman Ilmu Tajwid Dengan Keterampilan Membaca Al-Quran Siswa di UPTD SDN 05 Baruah Gunuang

Hayatus Syfa¹, Junaidi², Iswanti³, Charles⁴

¹²³⁴Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djambal Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: hayatussyfa567@gmail.com¹, junaidi@iainbukittinggi.ac.id², iswanti@iainbukittinggi.ac.id³, charles@iainbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini fokus pada masalah yang dihadapi siswa UPTD SDN 05 Baruah Gunuang dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya terkait pemahaman ilmu tajwid dan keterampilan membaca AI-Quran. Meskipun siswa memiliki pemahaman tajwid yang baik, keterampilan membaca AI-Quran mereka masih kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara pemahaman tajwid dan kemampuan membaca AI-Quran siswa. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif tipe korelasional dengan Pearson Product Moment, melibatkan 30 siswa kelas V dan VI. Hasil analisis data menunjukkan korelasi signifikan antara pemahaman tajwid dan keterampilan membaca AI-Quran, dengan nilai korelasi Pearson sebesar 0,507 yang lebih besar dari r tabel 0,361 pada taraf signifikansi 5%. Kesimpulan penelitian ini adalah pemahaman tajwid yang baik membantu siswa dalam membaca AI-Quran dengan lebih baik, sehingga penting untuk memperkuat pembelajaran tajwid di sekolah.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Ilmu Tajwid, Membaca AI-Quran

Abstract

This research was motivated by several problems found in UPTD SDN 05 Baruah Gunuang student, especially PAI subject in student's understanding of recitation science and AI-Quran reading skills. The problem is that there are still students who are not yet skilled at reading the AI-Quran even though their understanding of science of recitation can be said to be quite good. The aim of this research is to determine the significant relationship between understanding the science of recitation and student's AI-Quran reading skills. This research is a correlational type quantitative research using Pearson Product Moment. This research is located at UPTD SDN 05 Baruah Gunuang. The population of this research is class V and VI student at UPTD SDN 05 Baruah Gunuang, totaling 30 students. In selecting the research sample, Total Sampling was used where all members of the population were sampled, namely 30 students in grades V and VI. The instruments used in this research are questionnaires and practical tests with the help of a likert scale. Research based on data processing found that there was a significant relationship between students' understanding of the science of recitation and AI-Quran reading skills. These findings are supported by hypothesis testing based on data, which found a pearson correlation value of 0,507 greater than 0,361, indicating that there is a significant relationship between students' understanding of the science of recitation and AI-Quran reading skills.

Keywords: Islamic Religious Education, Tajwid Science, Reading The AI-Quran

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Keberadaan AI-Quran memegang peranan yang sangat penting sebagai pedoman hidup khususnya bagi umat Islam. Oleh karena itu, ilmu yang paling baik untuk dipelajari pertama kali oleh seorang muslim adalah AI-Quran. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari AI-Quran dan mengajarkannya.”
 (HR.Bukhari)

Menurut hadis, mukmin yang paling baik adalah yang mempelajari AI-Quran dan mengajarkannya kembali. Belajar AI-Quran diawali dengan belajar membaca AI-Quran dengan baik dan benar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memulai pembelajaran AI-Quran sejak kecil, baik di sekolah maupun di luar sekolah (Hakim, 2014). Anak-anak masih mempunyai daya ingat yang baik, sehingga alangkah baiknya jika mereka diberi makan AI-Quran yang jelas bagus.

Sejak turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, Allah SWT telah memerintahkan umat Islam untuk membaca AI-Quran. Surah "Alaq" dimulai pada ayat 1-5. Di dalamnya terdapat perintah "iqra" yang artinya membaca, dan sebagai umat Islam wajib menunaikan perintah tersebut yaitu membaca AI-Quran. Menurut Azhari (2023), membaca AI-Quran sangat sulit karena salah mengucapkan satu huruf saja dapat merusak makna bacaan. Oleh karena itu, membaca AI-Quran hendaknya tidak hanya sekedar dibaca saja, tetapi harus dilakukan dengan benar sesuai norma yang telah ditetapkan.

Menguasai kaidah dasar Tajwid merupakan langkah awal untuk bisa membaca AI-Quran dengan benar. Tajwid merupakan bidang yang mempelajari tentang kaidah dan cara pembacaan (suara) huruf-huruf AI-Quran yang benar. Setiap muslim wajib membaca AI-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Sebab jika tidak memenuhi kriteria ilmu tajwid, maka membaca AI-Quran salah dan bisa saja salah maknanya. Oleh karena itu, untuk membaca AI-Quran diperlukan pemahaman tentang ilmu tajwid.

Menurut Mas'ud Syafi'i, pengertian pemahaman ilmu tajwid adalah ilmu memahami, menyempurnakan dan memadukan pembacaan huruf-huruf atau kalimat-kalimat AI-Quran satu per satu dengan jelas, teratur, perlahan dan tidak tergesa-gesa, menurut hukum – hukum yang ada dalam ilmu tajwid. Pemahaman yang baik terhadap ilmu tajwid tentunya akan menghasilkan pelafalan AI-Quran yang baik dan benar.

Pemahaman awal tentang tajwid dapat diperoleh siswa melalui program Pendidikan Agama Islam (PAI). Menurut Choirul, ilmu tajwid bertujuan untuk menjaga kesucian kitab suci AI-Quran, khususnya dalam membacanya, sehingga ada aspek yang harus diperhatikan dalam memahaminya, dimulai dari tempat munculnya surat-surat (mahraj), dari selain itu jenis dan sifat setiap huruf, serta hukum dan kaidah AI-Quran terdiri dari kalimat seperti izhar, idgham, ikhfa, iqlab, gunna dan mad (Wirdati, 2022). Itu adalah ilmu tajwid yang paling penting, dan sering muncul saat membaca AI-Quran.

Selain memahami ilmu AI-Quran, seseorang juga harus mahir dalam keterampilan membaca AI-Quran. Menurut Nunu A. Hamijaya, keterampilan membaca AI-Quran adalah kemampuan seseorang membaca AI-Quran dengan cara yang sesuai dengan konsep-konsep ilmu tajwid (A. Hamijaya, n.d.). Oleh karena itu, ilmu tajwid dijadikan sebagai standar dalam membaca AI-Quran.

Membaca AI-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid, memperhatikan kaidahnya dan menghindari kesalahan menunjukkan keterampilan membaca AI-Quran. Selain itu juga ditambah kesesuaian bacaan AI-Quran dengan penyebutnya (Oqtarina, 2020). Oleh karena itu, sebelum membaca AI-Quran perlu mempelajari dan memahami hukum-hukum tajwid dalam membacanya. Dengan demikian, kemampuan membaca AI-Quran berkaitan dengan setiap aspek hukum tafsirnya. Kita harus memahami terlebih dahulu hukum ilmu Tajwid. Memahami Tajwid membuat membaca AI-Quran menjadi mudah dan bermanfaat. Oleh karena itu, ilmu tajwid dijadikan sebagai standar dalam membaca AI-Quran.

Terkait dengan penjelasan sebelumnya mengenai pengertian ilmu tajwid dan kemampuan mengaji AI-Quran. UPTD SDN 05 Baruah Gunuang mempunyai permasalahan pada kelas V dan VI. Banyak siswa yang telah mencapai tingkat pemahaman ilmu tajwid. Ia memahami dengan baik huruf-huruf penyebut, panjang pendeknya bacaan, serta hukum-hukum bacaan ilmu tajwid. Namun sebagian besar siswa belum memahami ilmu tajwid yang dipelajarinya dan mereka membaca AI-Quran dengan jeda-jeda yang tidak lancar. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara pemahaman siswa terhadap ilmu tajwid dengan kemampuannya membaca AI-Qur'an. Selain itu, temuan ini dapat digunakan oleh lembaga pendidikan terkait untuk mempertimbangkan bagaimana melaksanakan pendidikan pada isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode korelasional, sebuah jenis penelitian kuantitatif yang mempelajari hubungan dan derajat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa manipulasi variabel (Paramita, 2021). Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman siswa terhadap ilmu tajwid (X) dan keterampilan membaca AI-Quran (Y). Sampel penelitian terdiri dari 30 siswa kelas V dan VI di UPTD SDN 05 Baruah Gunuang. Untuk mengumpulkan data, kuesioner dengan skala Likert digunakan untuk menilai variasi dalam pemahaman ilmu tajwid dan tes praktik digunakan untuk menilai keterampilan membaca AI-Quran siswa. Analisis data meliputi uji signifikansi linearitas dan uji hipotesis untuk mengevaluasi hasil penelitian.

HASIL

Ilmu Tajwid merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pembacaan AI-Quran yang benar menurut kaidah yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keaslian dan kemurnian bacaan AI-Quran seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ilmu ini mencakup kaidah-kaidah seperti pengucapan huruf, panjang dan singkatnya bacaan, intonasi, tempat keluarnya huruf (penyebut).

Membaca AI-Quran dengan tajwid mempunyai beberapa keistimewaan diantaranya adalah tartil, surat mahrajul, surat alatul, wakaf dan ibtida', hukum ahkamul mad, hukum nun dan mim sakina, hukum madid, hukum kalkala dan hukum tajwid lainnya.

Banyak ulama dan ahli AI-Quran yang menekankan pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Diantaranya Imam Asy-Syatibi menganggap ilmu tajwid adalah ilmu yang agung dan agung, karena dengan ilmu tersebut kita dapat membaca AI-Quran dengan benar dan sesuai kaidah yang telah ditetapkan.

Imam Ibnul Jazari berpendapat bahwa ilmu tajwid merupakan ilmu yang harus dipelajari oleh setiap orang yang ingin membaca AI-Quran dengan benar. Dr. HM Muadz Rais meyakini bahwa pendidikan pendidikan dan ilmu tajwid merupakan ilmu yang penting untuk dipahami dan diamalkan setiap umat Islam, karena dengan ilmu tersebut kita dapat menjaga kesucian AI-Quran dari kesalahan bacaan.

Kesimpulannya, ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat penting yang harus dipelajari oleh setiap muslim yang ingin membaca AI-Quran dengan benar dan sesuai kaidah yang telah ditentukan. Dengan memahami ilmu tajwid, diharapkan para pembaca akan lebih memahami makna AI-Quran, memperoleh banyak keutamaan, dan menjaga kesucian AI-Quran dari kesalahan membaca.

Menurut Mas'ud Sofi'i, pengertian ilmu tajwid adalah mengetahui bagaimana cara meningkatkan dan memadukan pembacaan huruf-huruf atau kalimat-kalimat AI-Quran satu per satu dengan jelas, teratur, perlahan dan tanpa tergesa-gesa. Sebagaimana dikemukakan Azhari (2023), membaca AI-Quran dengan bacaan yang benar sangatlah penting, karena kesalahan pengucapan satu huruf saja dapat merusak makna bacaannya. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan tajwid sangat penting untuk menjaga keaslian dan makna AI-Quran.

Ilmu tajwid terdiri dari beberapa bagian dasar yang harus dipahami oleh setiap pembaca AI-Quran. Salah satunya adalah penyebut, dan huruf keluar dari mulut. Setiap huruf Arab memiliki penyebut yang berbeda, dan memahami penyebut ini sangat penting untuk pengucapan yang benar. Selain itu ilmu tajwid meliputi hukum-hukum bacaan seperti izhar (jelas), idgom (larut), ikhfa (tidak jelas), iqlab (mengubah). Komponen lainnya antara lain hukum panjang dan singkatnya bacaan dan gunna (mendengung).

Mempelajari ilmu tajwid memerlukan proses yang bertahap dan menyeluruh. Diawali dengan pengenalan huruf Hijaya dan penyebutnya, kemudian memahami dan menerapkan hukum-hukum tajwid. Proses ini biasanya diajarkan dalam program pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah atau melalui pengajian di masjid. Pemahaman dan penguasaan tajwid yang baik memerlukan bimbingan dari guru yang berpengalaman dan latihan yang berulang-ulang.

Mempelajari ilmu tajwid memang sulit, apalagi bagi pemula. Kesulitan utama seringkali terletak pada pengucapan huruf Arab yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Selain itu, penerapan kaidah tajwid memerlukan konsentrasi dan perhatian yang tinggi, karena kesalahan kecil saja dapat mengubah makna ayat yang dibaca. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran dan latihan yang konsisten untuk mengatasi tantangan ini. Menguasai ilmu tajwid membawa manfaat baik secara spiritual maupun praktis. Membaca AI-Quran dengan bacaan yang benar secara spiritual mendekatkan seseorang kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah.

Pemahaman tajwid dalam amalan membantu melestarikan dan memelihara keaslian dan kemurnian bacaan AI-Quran. Selain itu, kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk mengajarkan AI-Quran secara benar kepada orang lain, serta memperluas ilmu dan amal. Peran guru dalam pengajaran membaca sangatlah penting. Mereka tidak hanya mengajarkan huruf-huruf dan kaidah-kaidah hafalan saja, tetapi juga memberikan contoh-contoh bacaan yang benar dan membimbing siswa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Guru yang kompeten dan berdedikasi dapat menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan menarik sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan menguasai tajwid.

Latihan dan pengulangan adalah kunci mempelajari ilmu tajwid. Membaca AI-Quran memerlukan ketelitian dan kelancaran, yang hanya dapat dicapai melalui latihan yang berulang-ulang. Membaca berulang-ulang tidak hanya membantu dalam menghafal ayat, tetapi juga dalam memperbaiki kesalahan, meningkatkan intonasi dan tekanan suara sesuai dengan kaidah membaca. Konsistensi dalam praktik sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas membaca.

Membaca adalah proses penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan interpretasi dan pengertian terhadap teks tertulis atau simbol-simbol untuk memperoleh informasi, pengetahuan, atau kesenangan. Aktivitas membaca tidak hanya mencakup mengenali kata-kata atau kalimat, tetapi juga memahami konteks, maksud, dan nuansa yang terkandung dalam teks tersebut. Kemampuan membaca tidak hanya berpengaruh pada literasi dan pengetahuan seseorang, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis.

Pemahaman yang baik terhadap ilmu tajwid erat kaitannya dengan keterampilan membaca AI-Quran. Pembacaan yang benar menurut Tajwid memungkinkan Anda menjaga keaslian dan makna ayat-ayat yang dibacakan. Di sisi lain, kemampuan membaca yang baik juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang Tajwid. Oleh karena itu, kajian AI-Quran harus mencakup kedua aspek tersebut, baik pemahaman bacaan maupun kemampuan membaca, agar dapat menghasilkan bacaan yang berkualitas.

Keterampilan membaca AI-Quran tidak hanya sekedar pengucapan huruf saja. Inilah kemampuan seseorang membaca AI-Quran dengan lancar, lancar, anggun dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tidak hanya itu keterampilan ini juga mencakup pemahaman makna AI-Quran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sejumlah komponen membentuk keterampilan membaca AI-Quran. Pertama, kemampuan mengucapkan huruf dengan benar. Hal ini untuk memahami hukum-hukum mahrajul surat (tempat keluarnya surat), alamul surat (ciri-ciri surat) dan hukum-hukum tajwid lainnya. Kedua, kemampuan memahami makna AI-Quran. Hal ini dapat dicapai melalui kajian Tafsir dan Bahasa Arab. Terakhir, kemampuan mengaplikasikan isi AI-Quran. Artinya menerapkan ajarannya dalam akhlak dan perilaku.

Menguasai keterampilan membaca AI-Quran mempunyai banyak manfaat. Pertama, pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Membaca AI-Quran merupakan ibadah yang mulia dan banyak manfaatnya. Kedua, kita dapat memahami makna dan nilai-nilai luhur AI-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Ketiga, keimanan dan keikhlasan kita akan bertambah. Membaca AI Quran mendekatkan kita kepada Allah SWT.

Selain itu, membaca AI-Quran memberikan ketenangan hati dan jiwa. Tak hanya itu, kita juga bisa menjadi contoh bagi orang lain dengan mengajak mereka belajar AI-Quran bersama.

Keterampilan membaca Alquran dapat ditingkatkan. Caranya bisa dengan mengikuti pengajian bersama guru yang berkualifikasi. Penting juga untuk membiasakan diri berlatih membaca. Dianjurkan juga untuk mendengarkan tilawah dari qari yang fasih untuk mempelajari tajwid dan meningkatkan kemampuan membaca. Terakhir, membantu kita memahami makna tafsir AI-Quran dan mengamalkannya.

Kesimpulannya, kemampuan membaca AI-Quran merupakan keterampilan yang penting bagi umat Islam. Dengan menguasainya, kita bisa meraih banyak manfaat di dunia dan akhirat.

Keterampilan membaca AI-Quran mengacu pada kemampuan seseorang dalam melafalkan ayat-ayat AI-Quran dengan benar dan lancar. Keterampilan ini tidak hanya mencakup pengucapan huruf Arab sesuai penyebutnya, tetapi juga hukum tajwid yang mengatur panjang dan singkatnya bacaan, serta penggunaan tekanan bunyi dan suku kata yang benar. Keterampilan ini menjadi landasan penting bagi umat Islam dalam menunaikan shalat sehari-hari dan menjaga keaslian serta kemurnian bacaan AI-Quran.

Kemampuan membaca AI-Quran mempunyai beberapa ciri dasar yang menjadi indikator penguasaan membaca AI-Quran seseorang. Pertama, kemampuan mengucapkan setiap huruf dengan benar sesuai penyebutnya. Kedua, menerapkan hukum-hukum tajwid seperti izhar, idgham, ikhfa, dan sebagainya. Ketiga, membaca dengan lancar tanpa teragap dan salah mengucapkan kata. Keempat, memperbaiki intonasi dan tekanan suara sesuai kaidah bacaan. Kelima, konsistensi menjaga mutu pembelajaran dari awal hingga akhir.

Menurut Azhari (2023), kemampuan membaca AI-Quran sangat penting karena kesalahan pengucapan satu huruf saja dapat merusak makna bacaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk

memahami dan menerapkan tajwid. Mas'ud Syafi'i menambahkan, keterampilan ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana memadukan dan memadukan pembacaan huruf atau kalimat AI-Quran secara jelas, teratur dan tidak tergesa-gesa. Pemahaman yang baik terhadap ilmu tajwid akan menghasilkan hafalan AI-Quran yang baik dan benar.

Ilmu Tajwid adalah ilmu belajar membaca AI-Quran dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Menguasai ilmu tajwid merupakan langkah awal untuk mencapai keterampilan membaca AI-Quran dengan baik. Ilmu tajwid mencakup berbagai aspek seperti penyebut huruf, panjang dan singkatnya tajwid, serta hukum-hukum tajwid yang harus dipatuhi. Menguasai ilmu tersebut tidak hanya menjadikan bacaan menjadi indah, tetapi juga menjaga kemurnian dan keaslian Kitab Suci AI-Quran.

Mempelajari keterampilan membaca AI-Quran memerlukan proses yang bertahap dan berkesinambungan. Dimulai dari pengenalan huruf Hijaya, mempelajari penyebut, memahami dan menerapkan hukum-hukum tajwid. Proses ini biasanya diajarkan dalam pendidikan agama Islam di sekolah atau melalui pengajian di masjid. Latihan berulang-ulang dan bimbingan dari guru yang berpengalaman sangat penting untuk mencapai keterampilan membaca yang baik dan akurat.

Kesulitan utama dalam membaca AI-Quran seringkali berkaitan dengan pengucapan huruf Arab yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Salah satu tantangan terbesarnya adalah menguasai huruf penyebut dan hukum bacaan. Kesalahan kecil dalam pengucapan atau penggunaan Tajwid dapat mengubah makna ayat yang dibacakan. Oleh karena itu, latihan yang konsisten dan pembelajaran yang mendalam diperlukan untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Menguasai keterampilan membaca AI-Quran membawa manfaat baik spiritual maupun praktis. Secara spiritual, pembacaan AI-Quran yang benar mendekatkan seseorang kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah. Dalam praktiknya, keterampilan ini membantu memahami makna dan pesan AI-Quran. Selain itu, kemampuan membaca yang baik memungkinkan seseorang untuk mengajarkan AI-Quran kepada orang lain serta memperluas ilmu dan amal.

Peran guru dalam mengajarkan keterampilan membaca AI-Quran sangatlah penting. Mereka tidak hanya mengajarkan huruf dan hafalan, tetapi juga memberikan contoh bacaan yang benar dan membimbing siswa dalam memperbaiki kesalahan. Guru yang kompeten dan berdedikasi dapat menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan menarik sehingga siswa dapat dengan mudah memperoleh keterampilan membaca AI-Quran.

Amalan dan pengulangan merupakan kunci utama penguasaan keterampilan membaca AI-Quran. Membaca AI-Quran memerlukan ketelitian dan kelancaran, yang hanya dapat dicapai melalui latihan yang berulang-ulang. Membaca berulang-ulang membantu tidak hanya menghafal ayat-ayat, tetapi juga memperbaiki kesalahan sesuai kaidah membaca, memperbaiki intonasi dan tekanan suara. Konsistensi dalam praktik sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pemahaman isi AI-Quran erat kaitannya dengan keterampilan membaca. Bacaan yang baik membuat seseorang dapat memahami makna dari ayat-ayat yang dibacanya. Di sisi lain, pemahaman yang baik terhadap isi AI-Quran dapat memotivasi seseorang untuk belajar membacanya dengan lebih baik. Oleh karena itu, kajian AI-Quran hendaknya mencakup kedua aspek tersebut, baik kemampuan membaca maupun pemahaman isinya.

Pemahaman Ilmu Tajwid

Berdasarkan hasil tes angket yang disebar, distribusi frekuensi skor pemahaman ilmu tajwid disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data distribusi frekuensi pemahaman tajwid siswa

Interval	Frekuensi	Persen	Kategori
26-32	3	10%	Sangat kurang
33-39	0	0%	Kurang
40-46	4	13%	Cukup
47-53	4	13%	Baik
54-60	15	50%	Sangat baik
61-67	4	13%	Sangat baik
Jumlah	30	100%	

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diketahui pemahaman ilmu tajwi siswa dalam kategori sangat buruk, 3 responden 10%, 0 responden dalam kategori buruk, 4 responden dalam kategori cukup 13%, 4 responden dalam kategori baik kategori 13%, 19 responden 63% dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat diartikan UPTD SDN 05 Baruah Gunuang memiliki rata-rata tingkat pemahaman sebesar 63% pada mata pelajaran Resitasi siswa kelas V dan VI berada pada kategori sangat baik.

Keterampilan Membaca Al-quran

Berdasarkan hasil ujian praktik, distribusi frekuensi kemampuan membaca AI-Quran siswa disajikan pada tabel berikut:

Meja 2. Data distribusi frekuensi keterampilan membaca Al Quran siswa

Interval	Frekuensi	Persen	Kategori
4-6	5	17%	Sangat kurang
7-9	10	33%	Kurang
10-12	9	30%	Cukup
13-15	2	7%	Baik
16-18	4	13%	Sangat baik
Jumlah	30	100%	

Terlihat pada tabel di atas, 5 siswa kategori sangat miskin memiliki kemampuan membaca Al-Quran sebesar 17 persen, dan 10 siswa kategori kurang mampu memiliki kemampuan membaca Al-Quran sebesar 33%, terdapat 9 siswa dengan kategori cukup sebesar 30%, 2 siswa dengan kategori baik sebesar 7%, dan 4 siswa dengan kategori sangat baik sebesar 13%. Hal ini dapat diartikan keterampilan mengaji Alquran siswa kelas V dan VI UPTD SDN 05 Baruah Gunuang berada pada kategori kurang dengan rata-rata sebesar 33%.

Pengujian hipotesis

Pengujian dengan menggunakan analisis korelasi product moment dilakukan untuk mengetahui kekuatan korelasi antara dua variabel yaitu variabel pemahaman ilmu tajwid dan variabel keterampilan membaca Alquran. Analisis korelasi product moment dengan menggunakan metode analisis statistik pada SPSS 29.0 for Windows digunakan untuk menguji korelasi antara dua variabel. Menanggapi pertanyaan “Apakah ada hubungan antara pemahaman tajwid dengan keterampilan membaca siswa pada mata pelajaran PAI di UPTD SDN 05 Baruah Gunuang” diperoleh informasi tabel sebagai berikut berdasarkan:

Tabel 3. Hasil pengujian hipotesis

Korelasi			
		Memahami ilmu Tajwid	Keterampilan membaca Alquran
Memahami ilmu Tajwid	Korelasi Pearson	1	,507**
			,004
	N	30	30
Keterampilan membaca Alquran	Korelasi Pearson	,507**	1
		,004	
	N	30	30

** . Korelasinya signifikan pada tingkat 0,01 (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, nilai korelasi Pearson sebesar 0,507. Maka r tabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,361. Karena r hitung > r tabel 0,507 > 0,361 maka diterima Ha, yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel ilmu tajwid dengan pemahaman keterampilan membaca Al Quran siswa UPTD SDN 05 Baruah Gunuang.

PEMBAHASAN

Pemahaman Ilmu Tajwid

Tajwid adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari pembacaan ayat Al-Quran dengan menghilangkan huruf penyebutnya dan memberikan haq dan mustaq dengan benar. Jika seseorang terampil dalam mengaji, maka ia dapat membaca Al-Quran dengan baik, karena ilmu tajwid menjadi dasar dalam membaca Al-Quran.

Memahami dan mengoreksi huruf-huruf atau kalimat Al-Quran satu per satu secara jelas, teratur, pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa menurut hukum-hukum ilmu tajwid disebut dengan memahami ilmu tajwid. Jika seseorang tidak memahami ilmu ini, maka membaca Al-Quran akan menghadapi kesulitan dan banyak kesalahan.

Barangsiapa memahami ilmu tajwid maka ia dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tanpa pemahaman terhadap ilmu tajwid, kesalahan sangat mungkin terjadi. Makna suatu ayat atau surah yang dibacakan pasti akan berubah karena adanya kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Itulah sebabnya setiap generasi umat Islam mempelajari Tajwid dengan cermat.

Para ulama menganggap Tajwid sebagai salah satu ilmu yang paling penting karena hubungannya langsung dengan firman Tuhan. Hukum mempelajari ilmu tajwid ada dua: Pertama, wajib bagi setiap muslim mempelajari Al-Quran guna mempertajam bacaannya, karena tujuan ilmu ini adalah mengoreksi ayat-ayat Al-Quran. agar masyarakat tidak melakukan kesalahan ketika membacanya. Kedua, wajib mempelajarinya hanya untuk memperdalam ilmu tajwid. Artinya apabila sebagian umat Islam di daerah tersebut mempelajari ilmu tajwid, maka batal kewajiban masyarakat di sana (Umar, 2020).

Choirul mengatakan, ilmu tajwid bertujuan untuk menjaga keutuhan Al-Quran, khususnya saat membacanya. Untuk memahaminya, perlu memperhatikan tiga hal. Yang pertama adalah tempat keluarnya huruf (penyebut). Huruf maharijul digunakan pada saat membaca huruf Hijaya, sehingga bunyi huruf tersebut berbeda dengan huruf lainnya (Nurhidayat, 2015). Bagian terpenting dari ilmu Tajwid adalah bab tentang mahraj. Hampir seluruh permasalahan hukum kajian ilmu tajwid terfokus pada bab penyebut.

Huruf maharijul terdiri dari lima bagian, terdiri dari jauf (rongga mulut), halqi (rongga tenggorokan), lisali (lidah), syafatain (dua bibir) dan khaysyum (hidung).

Jenis dan ciri-ciri huruf juga penting dalam bacaannya. Cara mengucapkan huruf selain penyebutnya untuk membedakan huruf merupakan sifat-sifat huruf. Tujuan mempelajari sifat-sifat huruf adalah agar huruf yang keluar dari mulut kita lebih sesuai dengan keaslian huruf Al-Quran (Al-Hofidz, 2022). Ciri-ciri huruf seperti Qalqalah banyak dijumpai dalam membaca Al-Quran. Terakhir juga mencakup lapisan ucapan seperti izhar, idgham, ikhfo, iqlab, gunna, mad.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa V dan VI UPTD SDN 05 Baruah Gunuang mempunyai pemahaman yang sangat baik terhadap ilmu tajwid berdasarkan indikator yang tersedia. Hasil analisis menunjukkan lima belas dari tiga puluh responden memberikan jawaban lima puluh persen.

Keterampilan membaca Alquran

Keterampilan membaca Al-Quran adalah kemampuan seseorang dalam membaca Al-Quran dengan benar dan sesuai dengan konsep tajwid, memperhatikan kaidah-kaidahnya dan tidak melakukan kesalahan. Menurut Abdul Chaer, keterampilan membaca Al-Quran dengan baik dan benar didasarkan pada dua faktor utama, yaitu pemahaman mendalam tentang tajwid dan kemampuan menerapkannya secara konsisten dalam setiap tajwid.

Kemampuan membaca Al-Quran setiap siswa berbeda-beda sesuai dengan keadaan pribadinya. Ada sebagian santri yang sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran hingga lancar membacanya, ada pula yang mempelajarinya tanpa tujuan yang jelas, dan ada pula yang mempelajarinya hanya karena tekanan dan keterpaksaan dari lingkungannya.

Menurut Muhibbin Syah (Mahdali, 2020), ada dua komponen yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-Quran siswa. Yang pertama adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor ini meliputi kondisi fisik dan mental mereka dalam pendidikan. Kedua, faktor eksternal yang muncul dari luar diri siswa. Faktor-faktor tersebut mungkin berasal dari lingkungan sosial, yang mempengaruhi cara siswa belajar, dan lingkungan sosial, yang mencakup akses terhadap dukungan individu seperti akses terhadap sumber daya pendidikan.

Hasil penelitian praktik menunjukkan bahwa siswa kelas V dan VI UPTD SDN 05 Sekolah Baruah Gunung belum cukup membaca AI-Quran. Hal ini ditunjukkan dengan persentase 33% siswa atau 10 dari 30 siswa yang menjawab benar, menunjukkan masih banyak siswa yang belum menguasai keterampilan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pemahaman ilmu tajwid dengan keterampilan membaca Alquran siswa UPTD SDN 05 Baruah Gunung. Hasil uji hipotesis pemahaman membaca r hitung 0,507 dan r tabel 0,361 masing-masing menunjukkan tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman ilmu tajwid berpengaruh positif terhadap kemampuan membaca AI-Quran.

Pemahaman tajwid yang baik memungkinkan siswa dapat membaca AI-Quran dengan lebih lancar dan benar. Kesalahan pengucapan dan penggunaan Tajwid seringkali diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum-hukum Tajwid. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk menerima pelatihan bacaan yang memadai.

Faktor internal seperti motivasi, status kesehatan, dan minat belajar sangat mempengaruhi kemampuan mengaji siswa. Siswa yang memiliki motivasi tinggi serta kondisi fisik dan mental yang baik akan mempunyai kemampuan belajar yang baik.

Faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat juga memegang peranan penting. Bantuan orang tua, guru dan teman sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan membaca AI-Quran siswa. Akses terhadap sumber belajar seperti buku bacaan, alat bantu dengar, dan alat bantu belajar lainnya juga penting.

Secara umum, peningkatan keterampilan mengaji memerlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan pemahaman tafsir, motivasi internal, dan dukungan eksternal. Dengan demikian, santri dapat membaca AI-Quran dengan benar dan mengikuti kaidah tajwid, serta menjaga kesucian dan keaslian bacaan AI-Quran.

SIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman tajwid siswa berada pada kategori sangat baik, dan persentase jawaban siswa sebesar 50% atau 15 dari 30 responden. Sedangkan keterampilan mengaji AI-Quran masuk dalam kategori kurang dan cukup, persentase respon siswa sebesar 33%, 30% dan 10% dari 9 responden.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis korelasi Pearson menunjukkan nilai r hitung sebesar 0,507. Kemudian diperoleh nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,361. Karena r hitung lebih besar dari tabel yaitu 0,507 lebih besar dari 0,361 maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel pemahaman ilmu tajwid dengan kemampuan membaca Al Quran siswa di UPTD SDN 05 Baruah Gunung. Pemahaman terhadap ilmu tajwid akan membantu siswa dalam mengaji AI-Quran dengan lebih baik.

Pada umumnya lembaga pendidikan memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik kepada peserta didik. Namun demikian, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap ilmu tajwid, khususnya keterampilan mengaji, perlu adanya kerjasama yang baik antar rekan dalam mengenalkan siswa, hal ini bukan merupakan pekerjaan guru agama semata. Selain itu, kerjasama dengan orang tua siswa juga diperlukan sebagai bentuk pengawasan dan pelaksanaan di luar sekolah.

REFERENSI

- A. Hamijaya, N. (n.d.). *70 Cara Mudah Bergembira Bersama Al-Qur'an*. Marja.
- Al-Hafidz, A. A. A. R. (2022). *Panduan Ilmu Tajwid Aplikatif*. Markaz Al-Qur'an.
- Azhari, D. (2023). Upaya Guru TPA Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Al-Qur'an Di Taman Pendidikan Al-Qur'an Babussalam Jorong Simpang Pogang. *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 3(No. 3).
- Daniar Paramita, R. W. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Widya Gama Press.
- Hakim, R. (2014). Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Karakter*, No. 4.
- Lestari Hasibuan, I. (2022). Hubungan Penguasaan Ilmu Tajwid Dengan Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Santri Putri Pondok Pesantren Modern Baharuddin Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*

Masyarakat, Vol. 1(No. 10).

- Mahdali, F. (2020). Analisis Kemampuan Membaca Al-Qur'an Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan. *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadist, Vol. 2*(No. 2).
- Nurhidayat, W. (2015). Aplikasi Pembelajaran Ilmu Tajwid, Waqaf dan Makharijul Huruf Berbasis Android. *Jurnal Sisfotek Global, Vol. 5*(No. 2).
- Oktarina, M. (2020). Faedah Mempelajari Dan Membaca Al-Qur'an Dengan Tajwid. *Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam, Vol. 8*(No.2).
- Umar, Z. (2020). *Panduan Ilmu Tajwid Praktis*. UIR Press.
- Wirdati, E. A. (2022). Hubungan Pemahaman Ilmu Tajwid Dengan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa SMP. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol. 4*(No.4).